

**КОММУНИКАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «СЕМОГРАФ» В КОНТЕКСТЕ
«СЕТЕВОЙ НАУКИ»****COMMUNICATION STRATEGY FOR PROMOTING THE INFORMATION
SYSTEM "SEMOGRAPH" IN THE CONTEXT OF "NETWORK SCIENCE"**

МИХАЙЛЕНКО КРИСТИНА АНТОНОВНА,
магистрант,
Томский государственный университет.

MIKHAYLENKO KRISTINA ANTONOVNA,
master student,
Tomsk state University.

В статье рассматриваются некоторые аспекты построения коммуникационной стратегии продвижения узкопрофильных программных продуктов в контексте «сетевой науки». Актуализируется проблема рассогласования между существующими подходами к продвижению и спецификой узкопрофильных программных продуктов. Изучены возможные траектории продвижения базисного субъекта – информационной системы «Семограф». Рассмотрен начальный этап построения коммуникационной стратегии. Обозначены основные каналы коммуникации и PR-инструменты. В результате предлагается комплексный подход продвижения узкопрофильных программных продуктов с учетом принципов «сетевой науки». Сделаны выводы о специфике построения коммуникационной стратегии и предложены дальнейшие направления исследования.

The article discusses some aspects of building a communication strategy for promoting narrow-profile software products in the context of "network science". The problem of mismatch between existing approaches to promotion and the specifics of narrow-profile software products is actualized. The possible trajectories of promotion of the basic subject – the information system "Semograph" are studied. The initial stage of building a communication strategy is considered. The main communication channels and PR tools are outlined. As a result, a comprehensive approach to promoting narrow-profile software products is proposed, taking into account the principles of "network science". Conclusions are drawn about the specifics of building a communication strategy and further directions of research are proposed.

Ключевые слова: *коммуникационная стратегия, узкопрофильный программный продукт, продвижение, сетевая наука, комьюнити, евангелисты, PR, каналы коммуникации.*

Key words: *communication strategy, specialized software product, promotion, network science, community, evangelists, PR, communication channels.*

В эпоху высоких технологий актуализировались два процесса: сетевизация и цифровизация. Главенствующую роль занимает производство и продвижение программного обеспечения. Так, по оценкам экспертов, рынок ПО в России является одним из самых активно развивающихся [2] – это не только требование времени, а скорее способ выживания. Если говорить о потребительском сегменте, то приложения позволяют следить за здоровьем, вести финансовый учёт, покупать продукты и учиться. Несмотря на бум, произо-

шедший среди программных продуктов для повседневной жизни, важную роль играет корпоративный сегмент, в том числе, узкопрофильные программные продукты, необходимые для организации и проведения научных исследований.

Если учесть, что объем российского рынка ИТ-услуг в 2020 г. вырос на 4,9% по сравнению с предыдущим годом и составил \$6,75 млрд. [3], а число заявок от IT-стартапов на вступление в «Сколково» в 2020 году выросло на 50% [6]. Также, имея в виду указ «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в России» [5], то однозначно можно утверждать, что изучение продвижения и коммуникационной политики программных продуктов – перспективное направление, актуализирующее реальные проблемы в сфере коммуникаций B2B и B2C.

В данной статье мы рассмотрим некоторые аспекты построения коммуникационной стратегии в рамках продвижения узкопрофильного программного продукта многопользовательской информационной системы графосемантического моделирования «Семограф», позволяющей извлекать знания о предметных областях из информационных массивов (текстовые выборки, метаданные, семантические компоненты и семантические поля, частотные, языковые и тезаурусные словари) [4]. Разработка стратегии осуществляется в контексте «сетевой науки». В разработке указанной темы мы опирались на концепции и идеи следующих авторов: М. Кастельс, У. Митчелл, Б. Латур, Ф. Котлер, Д. Траут, А.А. Романов, Ф.Н. Еремин, Д. Аакер, Ж.-Н. Капферер, И.С. Ашманов, Н.И. Касперская, Ю.П. Ехлаков, Д.Н. Бараксанов.

Прежде чем перейти к рассмотрению особенностей коммуникаций, необходимо обозначить, что в нашем понимании представляет собой идея «сетевой науки». Здесь важно провести черту между «сетевой наукой» и network science. Последнее понятие, обозначающее междисциплинарное научное направление, включающее исследование сбора, управления, анализа, интерпретации и представления реляционных данных [7], отражает объект изучения – сети. Мы же, используя словосочетание «сетевая наука», подразумеваем сетевое взаимодействие акторов, обеспечивающее трафик научных идей. Мы согласны с идеей ученых ПГНИУ, что «сетевая наука» в первую очередь связана со следующими принципами:

- распределенным в режиме реального времени научном процессе,
- организацией сетевого взаимодействия участников,
- системном управлении работой коллектива,
- использованием единых технологий обработки информации и общей базы данных,
- интеграцией результатов исследования каждого участника в единое информационное пространство (коммуникационное пространство) [1].

Согласно указанным положениям, мы можем говорить о некоторых особенностях построения коммуникаций в рамках комплексной стратегии продвижения программных продуктов в целом и узкопрофильных в частности. В этом направлении исследования прослеживается некая параллель с основополагающими принципами управления проектами. Так, в основе коммуникаций в контексте «сетевой науки» находятся: сеть и сетевое взаимодействие, общедоступность информации, включенность участников (стейкхолдеров) в процесс, параллельность операций, заинтересованность участников в результате и обмен знаниями.

Для реализации указанных принципов используются релевантные инструменты/каналы коммуникации. Далее назовем наиболее перспективные, действенные и эффективные, на наш взгляд, и обозначим некоторые этапы коммуникационной стратегии продвижения узкопрофильных программных продуктов.

Создание комьюнити, построение его с нуля или работа с уже имеющимся макетом, является первостепенной задачей в достижении целей коммуникационной стратегии. В контексте нашего исследования, в рамках принципов «сетевой науки», комьюнити – генеральный инструмент, он же и канал коммуникации, который представляет собой комплекс решений,

совокупность каналов и акторов. Например, евангелисты могут выступать и как профессиональные PR-специалисты, и как адвокаты бренда.

Являясь неотъемлемой частью профессионального сообщества, евангелисты способствуют продвижению и закреплению позиций продукта или бренда в целом. В этом смысле интересен UGC (user generated-content), который также является частью стратегии комьюнити-менеджмента. Как евангелизм, так и UGC – это инструменты/каналы, эффективность и работоспособность которых доказана на практике и не вызывает сомнений. Однако использовать данные инструменты часто не представляется возможным, до них нужно «дорости». Они не будут работать без базы, создание которой является первым этапом коммуникационной стратегии.

Начальная фаза представляет собой формулирование стержневой идентичности, основных принципов деятельности, философии, генеральной цели – всего того, что входит в ДНК бренда и лежит в основе коммуникационной политики.

Когда перечисленные аспекты проработаны, необходимо провести аудит целевой аудитории, выбрать каналы коммуникации, определить ToV, месседж, KPI и начинать действовать.

Безусловно, необходим тестовый период, когда прорабатываются гипотезы и выбираются релевантные решения. И только после построения фундамента, мы можем переходить к «пользовательскому контенту» и евангелистам.

Все вышесказанное описывает в общих чертах основные стратегические шаги в построении коммуникационной стратегии ПО в целом. Однако что касается узкопрофильных программных продуктов, а именно ИС «Семограф», то здесь мы предлагаем не только работу с профессиональным сообществом, а создание комьюнити с опорой на принципы «сетевой науки». Это значит, что уже сам продукт является платформой для создания комьюнити. На базе ИС «Семограф» реализуются сетевое взаимодействие, трансфер научных идей, коллективный вклад в развитие продукта и проекта. Внутри продукта формируется единое информационно-коммуникативное пространство, где пользователи и программа выступают в качестве равнозначных акторов, участвующих в создании контента и в приращении научного знания. Именно через программный продукт с его механикой и основными принципами организации коммуникационного поля необходимо выходить на развитие комьюнити. В этом смысле комьюнити-менеджмент опирается как на теоретические, так и на эмпирические данные, полученные в ходе работы на платформе «Семограф».

Важным аспектом при этом является наличие двух основных укрупненных сегментов рынка – учёные из разных научных областей и практические специалисты, которые используют программу в качестве инструмента исследования. Однако важно понимать, что Семограф – это не только B2C, но и B2B: университеты, коммерческие организации тоже являются опосредованными пользователями продукта. В этом смысле стратегия продвижения включает разного рода тактические решения по формированию профессионального сообщества. Так, на начальном этапе в формировании комьюнити необходимо привлечь внимание (attention) к продукту. И здесь можно использовать разные инструменты воронки продаж, экстраполируя их на коммуникационную стратегию. Например, e-mail-маркетинг, выстроенный с учетом особенностей базисного субъекта. Мы предлагаем не только персонифицированные рассылки, но и включение в них таргетированных презентаций, ориентированных на конкретную группу ЦА (например, учёные в области лингвистики).

Таким образом, мы приходим к следующим выводам:

Комьюнити – это основной инструмент и канал коммуникации в контексте «сетевой науки».

Комьюнити – это не только сообщество, созданное в социальных сетях, но и совокупность всех акторов, осуществляющих взаимодействие в коммуникационном поле программного продукта.

Важнейшую роль в профессиональном сообществе являются евангелисты, являющиеся локомотивом продвижения программных продуктов.

Прежде, чем приступать к разработке профессионального сообщества, необходимо осуществить ряд фундаментальных шагов-этапов.

Создание коммуникационной стратегии продвижения узкопрофильных программных продуктов с опорой на идею «сетевой науки» может быть эффективным решением в современном сетевом информационно-коммуникативном обществе. Основные положения «сетевой науки» можно использовать и как философию бренда/продукта, и как базис стратегии продвижения, и как опору в принятии тактических решений реальных коммуникативных задач.

Дальнейшее направление исследования мы видим в выработке методологических рекомендаций построения коммуникационной стратегии продвижения узкопрофильных программных продуктов, а также в масштабировании и развитии бренда вендора, разработавшего ИС «Семограф».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белоусов К.И., Ерофеева Е.В., Баранов Д.А., Зелянская Н.Л., Щebetенко С.А. Многопараметрический анализ лингвистических данных в информационной системе «Семограф» (на примере исследования речевого поведения пользователей социальной сети) // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2020. №64. С. 6-29.
2. Кислицын Е.В. Исследование рынка программных продуктов в России // Вестник НГУ. Серия: Социально-экономические науки. 2019. Т. 19. №2. С. 49-64.
3. Объем российского рынка ИТ-услуг приблизился к \$7 млрд. URL: https://www.cnews.ru/news/top/2021-09-06_obem_rossijskogo_rynka (дата обращения: 15.03.2022).
4. Официальный сайт проекта ИС «Семограф». URL: <https://v2.semograph.org> (дата обращения: 15.03.2022).
5. Указ о мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в России. URL: <http://kremlin.ru/acts/news/67893> (дата обращения: 15.03.2022).
6. Число заявок от IT-стартапов на вступление в «Сколково» выросло на 50%. URL: <https://www.google.ru/amp/s/tass.ru/ekonomika/8527145/amp> (дата обращения: 15.03.2022).
7. U. Brandes, G. Robins, A. Mc Cranie What is network science? // Network Science 1 (1): 1–15, 2013 URL: <https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/S2050124213000027> (дата обращения: 15.03.2022).

© Михайленко К.А., 2022.